

22/24

ПРЕПРИНТЫ

Джаохадзе Е.Д.

**УРОКИ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ
РОЗНИЧНЫХ ЦИФРОВЫХ ВАЛЮТ
ЦЕНТРАЛЬНЫХ БАНКОВ ДЛЯ
ЦИФРОВОГО РУБЛЯ**

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ
ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(РАНХиГС)

**УРОКИ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ
РОЗНИЧНЫХ ЦИФРОВЫХ ВАЛЮТ ЦЕНТРАЛЬНЫХ БАНКОВ ДЛЯ
ЦИФРОВОГО РУБЛЯ**

Джаохадзе Е.Д., Лаборатория анализа институтов и финансовых рынков
Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС),
м.н.с., ORCID: 0000-0002-2459-5614,

Москва

2024

FEDERAL STATE BUDGETARY EDUCATIONAL INSTITUTION OF HIGHER
EDUCATION «RUSSIAN PRESIDENTIAL ACADEMY OF NATIONAL ECONOMY
AND PUBLIC ADMINISTRATION» (RANEPA)

**LESSONS FROM INTERNATIONAL EXPERIENCE IN IMPLEMENTING
PROJECTS OF RETAIL DIGITAL CURRENCIES OF CENTRAL BANKS FOR
DIGITAL RUBLE**

E.D. Dzhaokhadze, Laboratory for institutions and financial markets analytics,
Institute of Applied Economic Research, Russian Presidential Academy of National
Economy and Public Administration (RANEPA), junior research fellow, ORCID ID: 0000-
0002-2459-5614,

Moscow

2024

Аннотация

Анализ теоретической литературы показывает, что изменение работоспособности каналов трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики в последние годы может быть обусловлено влиянием глобальных процессов и трендов, в числе которых – появление цифровых валют центральных банков. Дизайн цифрового рубля Банка России схож с большинством пилотных проектов цифровых валют и моделью цифровых валют центральных банков, на основе которой МВФ анализирует основные риски эмиссии цифрового аналога национальной валюты и ее влияние на денежно-кредитную политику. В связи с этим исследование международного опыта разработки и внедрения цифровой валюты является весьма **актуальным** и для России. Таким образом, основная **цель** настоящей работы заключается в анализе международного опыта разработки и внедрения розничных цифровых валют центральных банков (**предмет** исследования) и формулирование рекомендаций для эффективного внедрения цифрового рубля. На достижение данной цели направлен аналитический обзор и систематизация эмпирического опыта (**источник** информации) эмиссии розничных цифровых валют центральных банков зарубежных стран (**задача** исследования). Исследование проводилось с использованием таких **методов**, как дескриптивный, статистический и графический анализ, анализ данных, системный подход, сравнительный анализ. По **результатам** исследования можно прийти к следующим **выводам**: за рубежом для контроля за возможными рисками внедрения цифровых валют центральных банков в проектах на высокой стадии готовности закладываются двухуровневая архитектура администрирования, лимиты и отсутствие начисления процентов; опыт распространения eNaira (Нигерия), Sand Dollar (Багамы) и e-CNY (Китай) свидетельствует о постепенности этого процесса и о необходимости по крайней мере нескольких лет на адаптацию участников платежной сферы к новым условиям; уровень внедрения трех обозначенных выше цифровых валют по итогам двух-трех лет их обращения представляется очень низким (менее 1% от объема наличных денег в обращении). В свою очередь, **перспективным направлением** будущих исследований в рамках обсуждаемой тематики является проблема использования цифровых валют для осуществления международных расчетов. Результаты проведенного обзора также могут быть **использованы** для разработки стратегии внедрения цифрового рубля Банка России, обеспечивающей привлекательность ЦВЦБ для населения и бизнеса.

Ключевые слова: денежно-кредитная политика, каналы денежно-кредитной трансмиссии, криптовалюты, цифровой рубль, цифровые валюты центральных банков, финансовые посредники

JEL: E41, E42, E47, E52

Abstract

Theoretical literature analysis shows that recently the change in the operability of transmission channels of monetary policy may be due to the influence of global processes and trends, including the emergence of digital currencies of central banks. Design of Bank of Russia digital ruble is similar to most pilot projects of digital currencies and the model of digital currencies of central banks, on the basis of which the IMF analyzes the main risks of issuing a digital analogue of the national currency and its impact on monetary policy. In this regard, the study of international experience in development and implementation of digital currency is very **relevant** for Russia. Thus, the **main purpose** of this work is to analyze the international experience in the development and implementation of retail digital currencies of central banks (**subject**) and formulate recommendations for the effective implementation of digital ruble. Analytical review and systematization of empirical experience (**source** of information) of the issuance of retail digital currencies by central banks of foreign countries is aimed to achieve this goal (**task** of the study). The study was conducted using such **methods** as descriptive, statistical and graphical analysis, data analysis, a systematic approach, and comparative analysis. Based on the results of the study, the following **conclusions** can be reached: 1) a two-level administration architecture, limits and the absence of interest accrual are laid down in order to control the possible risks of introducing digital currencies of foreign central banks in projects at high stages of readiness; 2) experience of the distribution of eNaira (Nigeria), Sand Dollar (Bahamas) and e-CNY (China) indicates the gradual nature of this process and the need for at least several years to adapt participants in the payment sector to new conditions; 3) the level of implementation of the three digital currencies indicated above for a total of two to three years of their circulation appears to be very low (less than 1% of the amount of cash in circulation). In turn, a **promising area of future research** within the framework of the topic under discussion is the problem of using digital currencies for international settlements. The results of the review **can also be used** to develop a strategy for the introduction of the digital ruble of the Bank of Russia, which ensures the attractiveness of the Central Bank for the public and business.

Key words: monetary policy, channels of monetary transmission, cryptocurrencies, digital ruble, digital currencies of central banks, financial intermediaries

JEL: E41, E42, E47, E52

Содержание

ВВЕДЕНИЕ	7
1. ЦИФРОВЫЕ ВАЛЮТЫ ЦЕНТРАЛЬНЫХ БАНКОВ КАК ЧАСТЬ ДЕНЕЖНОЙ МАССЫ.....	8
1.1 Обзор розничных цифровых валют центральных банков в высокой степени готовности к запуску	8
1.2 Риски внедрения цифровых валют центральных банков для денежно-кредитной политики	13
1.3 Анализ последствий внедрения цифровых валют центральных банков	17
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	29
БЛАГОДАРНОСТИ	30
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	31

Введение

Цифровизация стремительно внедряется во множество сфер нашей жизни, в том числе в сферу платежей. Одним из поворотных моментов в этом вопросе стало появление и быстрое распространение множества криптовалют. На этом фоне центральные банки задумались об эмиссии собственных цифровых валют. По опросам Банка международных расчетов (БМР) [1] доля (от числа респондентов) монетарных органов, приступивших к разработке ЦВЦБ в 2017 г. уже превысила 60 %, а к 2022 г. и вовсе достигла 93 %.

Центральные банки разрабатывают два типа цифровых валют: розничные (для общего пользования населением и бизнесом) и оптовые (используемые в расчетах между финансовыми посредниками). Причем количество пилотируемых проектов первых (четверть респондентов) по опросу БМР в два раза превышает количество вторых. Такая разница обусловлена зачастую насущностью целей эмиссии розничных ЦВЦБ, посредством которых монетарные власти, с одной стороны, стремятся предоставить надежное, обеспеченное центральным банком, удобное и доступное широким группам населения цифровое платежное средство, а с другой, – повысить эффективность денежно-кредитной политики и стабильность финансовой системы на фоне всеобщего снижения использования наличных средств для осуществления расчетов. Эти вопросы, как правило, приоритетнее улучшения межбанковских расчетов посредством оптовых ЦВЦБ. Причем при разработке последних нередко требуется взаимодействие нескольких стран для обеспечения возможности проведения международных платежей, что также сказывается на скорости их внедрения.

В связи с растущей популярностью ЦВЦБ, а также приближением и даже достижением рядом проектов стадии запуска, представляется важным изучение опыта их разработки и внедрения.

1. Цифровые валюты центральных банков как часть денежной массы

1.1 Обзор розничных цифровых валют центральных банков в высокой степени готовности к запуску

Для анализа опыта эмиссии розничных цифровых валют центральных банков (ЦВЦБ) были отобраны проекты в высокой степени готовности к запуску (в том числе запущенные). Вначале были рассмотрены мотивы их запуска и ключевые элементы дизайна, затем выявлены основные риски эмиссии цифровых валют для денежно-кредитной политики, а в конце проанализированы последствия запуска/массового пилотирования ЦВЦБ.

1.1.1 Перечень розничных ЦВЦБ

По данным сайта cbdtracker.org [2] в настоящее время три цифровые валюты центральных банков уже запущены и могут быть использованы при осуществлении платежей: eNaira (Нигерия), Jam-Dex (Ямайка) и Sand Dollar (Багамские острова). Также восемь ЦВЦБ перешли к стадии пилотного проекта: D-Cash (Восточно-карибский экономический и валютный союз), e-CNY (Китай), Digital Lira/Цифровая лира (Турция), Digital Rouble/Цифровой рубль (Россия), Digital Rupee/Цифровая Рупия (Индия), Digital Tenge/Цифровой тенге (Казахстан), Digital Won/Цифровая вона (Южная Корея) и E-cedi (Гана). При этом первые две ЦВЦБ пилотируются массово, охватывая всю страну или множество провинций/городов соответственно, в то время как прочие проекты тестируют отдельные аспекты функционала цифровой валюты или проводят тесты на ограниченной группе пользователей.

Стоит добавить, что на сайте cbdtracker.org [2] на стадии пилотного проекта числятся также еще два проекта: e-Peso (Уругвай) и Hungary CBDC/Венгерская ЦВЦБ (Венгрия). Первый этап пилотного проекта e-Peso с 10 тысячами пользователей проводился с ноября 2017 г. по апрель 2018 г. [3], [4], проект был приостановлен и с тех пор новой информации о ходе проекта не появлялось. Вторая валюта на данный момент представляет собой мобильное приложение «Student Safe», направленное на повышение финансовой грамотности молодежи и расширения их доступа к цифровым финансовым услугам [5], [6]. Посредством приложения «Student Safe» дети (приложение преимущественно ориентировано на возрастную группу от 8 до 14 лет) могут учиться цифровой финансовой

грамотности в игровой форме, отвечая на вопросы викторины и получая студенческие талоны. Также приложение позволяет опробовать использование цифровых денег, инициировать переводы на банковские счета и совершать покупки с помощью платежной системы SimplePay мгновенным переводом по QR-коду. Поскольку продвижений в проекте e-Peso нет уже несколько лет, а Венгерская ЦВЦБ пока далека от полноценного цифрового аналога наличных средств, то эти два проекта были исключены из дальнейшего исследования.

Среди запущенных или находящихся в высокой степени готовности ЦВЦБ три и семь проектов относятся к странам с низким уровнем дохода (LIC) и формирующимся рынком (EM) соответственно, при этом только один пилотный проект принадлежит развитой стране (AE). Это подтверждает статистику БМР за 2022 г.

1.1.2 Мотивы эмиссии

В странах с низким уровнем дохода (LIC) и формирующимся рынком (EM) эмиссия ЦВЦБ повсеместно преследует цель повышения финансовой доступности, эффективности и надежности платежной системы (*рисунок 1*). К реже встречающимся мотивам можно отнести: повышение конкуренции в сфере платежей (5 стран), обеспечение суверенности ДКП (3 страны), способствование инновациям (3 страны), предотвращение незаконного использования денежных средств (2 страны) и снижение затрат ЦБ (1 страна). При этом единственная развитая страна (Южная Корея), планирующая запуск пилотного проекта в ближайшее время, преследует две цели эмиссии цифровой валюты: обеспечение суверенности ДКП и повышение конкуренции в сфере платежей. Это также подтверждает различия в мотивах и скорости запуска ЦВЦБ разными типами экономик, отмечаемые БМР.

Далее на основе выделенных одиннадцати проектов ЦВЦБ будут рассмотрены основные элементы архитектуры и дизайна, закладываемые в наиболее продвинутые проекты цифровых валют, а также возможные риски их эмиссии для монетарной политики. После этого будут проанализированы результаты первых лет обращения трех запущенных ЦВЦБ и широко пилотируемого проекта e-CNY (Китай).

<p>Общие цели:</p> <p>Финансовая доступность</p> <p>Эффективность платежной системы</p> <p>Надежность платежной системы</p>	Конкуренция в сфере платежей (Турция, Россия, Казахстан, Китай, Индия)
	Обеспечение суверенности ДКП (Казахстан, Китай, Гана)
	Способствование инновациям (Россия, Казхстан, Индия)
	Предотвращение незаконного использования денег (Багамы, Россия)
	Снижение затрат для ЦБ (Ямайка)

Рисунок 1. Цели эмиссии ЦВЦБ стран с низким уровнем дохода (LIC) и формирующимся рынком (EM)

Источник: [7], [8], [9], [10], [11], [12], [13], [14], [15], [16], [17] [18], [19], [20], [21], [22], [23].

Архитектура администрирования

Среди выпущенных и пилотируемых ЦВЦБ доминирует двухуровневая система администрирования. В целом системы функционирования цифровой валюты можно разделить на три основные составляющие: эмиссия ЦВЦБ, верификация транзакций и взаимодействие с клиентами (*рисунок 2*). Первая функция всецело находится в ведении монетарного органа во всех проектах, а третья – в ведении финансовых посредников. Последние оказывают услуги службы поддержки, хранят данные пользователей и выступают операторами интерфейса, через который осуществляется доступ к платформе цифровой валюты. Зачастую финансовые посредники и разрабатывают интерфейс, но в ряде случаев эту функцию частично (Sand Dollar, Багамы) или полностью (Dcash, Восточно-карибский экономический и валютный союз) берет на себя ЦБ. Процедуры «знай своего клиента» (KYC), противодействия отмыванию денег (AML), финансированию терроризма и распространению оружия массового поражения (CFT), как правило, разрабатывает и осуществляет финансовый посредник. В проекте E-cedi (Гана) это происходит совместно с ЦБ, а в e-Naira (Нигерия) и Sand Dollar (Багамы) монетарные органы участвовали в разработке этих процедур, но осуществляют их финансовые посредники. Проверку транзакций и ведение реестра в большинстве случаев осуществляет центральный банк,

однако в ряде проектов он выполняет это совместно с финансовыми посредниками (Китай, Казахстан, Турция, Южная Корея и Индия).

Рисунок 2. Распределение административных функций между центральным банком и платежными посредниками в двухуровневой системе (серое – ЦБ, белое – финансовый посредник, точечная штриховка – совместное)

Источник: [7], [8], [9], [10], [11], [12], [13], [14], [15], [16], [17] [18], [19], [20], [21], [22], [23].

Одноуровневая система позволяет центральным банкам полностью администрировать цифровую валюту, однако при этом предусматривает выполнение функций, несвойственных монетарным органам, – предоставление финансовых услуг клиентам. Поскольку финансовые посредники извлекают прибыль из последнего, они, с одной стороны, смогут обслуживать пользователей наиболее эффективно, а с другой стороны, будут задействованы в структуре цифровой валюты, что снизит риск их вытеснения с рынка. В связи с этим в продвинутых проектах ЦВЦБ предпочтение было отдано двухуровневой структуре.

1.1.3 Ключевые характеристики дизайна

Среди запущенных и пилотируемых ЦВЦБ десять проектов обладают множеством схожих элементов дизайна. Исключение составляет только ямайская Jam-Dex. В связи с этим вначале будут рассматриваться основные характеристики десяти схожих ЦВЦБ, а дизайн Jam-Dex будет рассмотрен отдельно.

Для минимизации риска «набегов на банки» и предотвращения значительной конкуренции депозитам со стороны цифровой валюты в подавляющем большинстве

проектов ЦВЦБ исключается возможность начисления процентов (рисунки 3). Наряду с этим, а также для возможности анонимного использования ЦВЦБ (для транзакций малых объемов) в дизайн цифровой валюты закладываются ограничения на сумму остатка на счете, комиссия за остаток выше порогового значения или за использование средств выше установленного лимита (порог на суммарный объем транзакций за определенный период).

Не начисляются проценты
• не решено: Турция
Лимиты
Анонимность
• исключение: Россия
Офлайн
• исключение: Восточно-карибский экономический и валютный союз
DLT-технология
• полноценная: Нигерия, Багамы и Восточно-карибский экономический и валютный союз
• гибридная (в сочетании с централизованными элементами): Китай, Казахстан, Россия, Индия, Южная Корея, Турция
• неизвестно: Гана
Международные платежи
• в основном рассматриваются как планы на будущее; на стадии изучения только в Китае
• исключение: Индия, разрабатывающая оптовую рупию для этих целей

Рисунок 3. Ключевые характеристики дизайна большинства ЦВЦБ

Источник: [7], [8], [9], [10], [11], [12], [13], [14], [15], [16], [17] [18], [19], [20], [21], [22], [23].

Анонимность на нижних уровнях доступа предусматривается в дизайне большинства ЦВЦБ, за исключением России (цифровой рубль). В России было решено отказаться от этого, поскольку одной из целей эмиссии цифрового рубля является предотвращение незаконного использования денег.

Во всех проектах, кроме Dcash (Восточно-карибский экономический и валютный союз), центральные банки стремятся обеспечить возможность использования цифровых валют офлайн. Обеспечить это можно посредством локальных автономных (офлайн) сетей. Этот вариант может быть недоступен при высоких рисках разрушения (к примеру, ураганами на Багамах) или недостаточном покрытии телекоммуникационных сетей на территории страны (к примеру, в России). На данный момент более перспективным выглядит вариант размещения аппаратных кошельков внутри телефона или в иных

носителях (смарт-картах), который тестируется в Казахстане и в Китае, или вариант использования технологии USSD, тестируемой в Нигерии.

Ряд центральных банков (Багамы, Восточно-карибский экономический и валютный союз) приняли решение верифицировать и хранить записи о транзакциях посредством технологии распределенного реестра (DLT). Другие (в основном крупные страны) из-за сравнительно медленной работы DLT-технологии, что особенно критично для больших массивов данных, приняли решение использовать гибридный подход: сочетание централизованных и децентрализованных элементов.

Также в большинстве проектов рассматривается возможность использования цифровых валют в международных переводах. В настоящее время, этот аспект либо находится на стадии тестирования (Китай), либо представляет собой только планы на будущее (и относится к категории дополнительных проектов).

Jam-Dex отличается от других цифровых валют в ключевых характеристиках дизайна ЦВЦБ [7]. Схожесть состоит только в отсутствие начисления процента. При этом центральный банк Ямайки не установил никаких лимитов на использование/хранение/транзакции с ЦВЦБ, а также не установил разные уровни доступа. Цифровая валюта Jam-Dex ни дает никакой анонимности, что среди прочих рассмотренных проектов предполагается только в цифровом рубле. Также центральный банк Ямайки использует централизованный реестр для хранения данных о транзакциях, абсолютно не задействуя технологию DLT.

1.2 Риски внедрения цифровых валют центральных банков для денежно-кредитной политики

За годы исследований, разработок и обращения ЦВЦБ параллельно в научной литературе шла дискуссия о возможных рисках, которые несет за собой эмиссия нового платежного средства. В исследовании Синельниковой-Мурылевой [24] обзревается основные опасения в отношении запуска цифровых валют центральных банков: снижение роли центральных банков, изменения в работе каналов денежно-кредитной трансмиссии и «набеги на банки» в кризисных условиях. При этом автор указывает на то, что правильный дизайн ЦВЦБ позволит снизить эти риски.

Аспекты, связанные с влиянием эмиссии цифровой валюты на монетарную политику, наиболее полно резюмируются в работе МВФ [25]. В исследовании, во-первых, моделируется наиболее общий дизайн ЦВЦБ, согласующийся с большинством

разрабатываемых/запущенных проектов цифровых валют. Во-вторых, выделяются основные изменения экономических условий, к которым может привести запуск цифровой валюты. В-третьих, оценивается, приведут ли выделенные изменения к ужесточению/смягчению финансовых условий. В-четвертых, анализируется, усилят или ослабят изменения экономических условий каналы денежно-кредитной трансмиссии.

В исследовании МВФ за основу берется следующий дизайн ЦВЦБ: использование только в юрисдикции страны-эмитента, отсутствие начисления процента, ограничения (или комиссии) на объем транзакций или остаток выше определенного порога, надежное хранилище средств, а также привлекательное и позволяющее минимизировать затраты платежное средство. Это согласуется как с ключевыми характеристиками наиболее продвинутых проектов ЦВЦБ (*рисунок 3*), так и с наиболее распространенными целями их эмиссии (опрос БМР за 2022 г. [1] и *рисунок 1*).

МВФ выделяет пять основных потенциальных изменений экономических условий, к которым может привести эмиссия цифровых валют:

- 1) *Усиление конкуренции для банковских депозитов,*
- 2) *Увеличение доли оптового финансирования банков,*
- 3) *Снижение прибыли банков,*
- 4) *Повышение финансовой доступности,* если посредством ЦВЦБ удастся преодолеть существующие барьеры доступа к финансовым услугам,
- 5) *Повышение привлекательности национальной валюты и снижение долларизации/криптозависимости,* если ЦВЦБ будет представлять привлекательную альтернативу.

Первые три аспекта экономических изменений касаются влияния эмиссии ЦВЦБ на банковскую сферу. Для снижения этих рисков (а также для минимизации возможности «набега на банки») монетарные органы используют двухуровневую систему администрирования, предусматривают различные лимиты на остаток и транзакции, а также отказываются от начисления процентов. И хотя влияние ЦВЦБ на финансовых посредников будет зависеть прежде всего от распространения и популярности цифровой валюты, уже сейчас центральные банки закладывают возможность управления этими рисками.

Возможность повышения финансовой доступности может зависеть от различных факторов, в частности, от недостаточного покрытия отдаленных местностей финансовыми услугами и интернетом или от приоритетности для определенной части населения осуществлять транзакции анонимно и безопасно. Важно учесть эти аспекты в дизайне

ЦВЦБ для повышения финансовой доступности. В подавляющем большинстве наиболее продвинутых проектов цифровых валют закладывается возможность осуществления офлайн-транзакций, анонимность для нижнего уровня доступа и полное или частичное применение DLT-технологии. Но эффективность этих мер еще предстоит протестировать.

Как правило, проблема долларизации/криптозависимости обусловлена прежде всего недоверием к центральному банку, поэтому сам по себе запуск ЦВЦБ не приведет к ее снижению, если он не сопровождается комплексной работой по решению основополагающих причин недоверия к монетарным властям. При этом цифровая валюта может способствовать расширению роли национальной валюты путем повышения финансовой доступности.

Каждое из изменений макроэкономических условий при прочих равных ужесточает или смягчает финансовые условия [25]. Рост конкуренции в сфере депозитов может вынудить банки повысить ставки на них для сохранения клиентов, что будет сопровождаться ростом ставок заимствования (ужесточение финансовых условий). К последнему с высокой вероятностью приведет и компенсация оттока средств за счет более дорогого источника – оптовых займов. Рост ставок заимствования и сопровождаемый им рост требований к заемщикам будут способствовать ужесточению условий на финансовом рынке. С другой стороны, банки могут, наоборот, принять на себя более высокие риски невозврата средств для сохранения прибыли. Поэтому потенциальный эффект риска снижения доходов банков на финансовые условия неоднозначен. Повышение финансовой доступности может иметь несколько эффектов на финансовый рынок. С одной стороны, новые пользователи финансовых услуг могут стать источником дополнительных депозитных средств, но как правило эта группа населения не характеризуется высокой склонностью к сбережению. Поэтому маловероятно, что повышение финансовой доступности компенсирует отток текущих пользователей депозитных продуктов. С другой стороны, отслеживание истории транзакций ЦВЦБ может облегчить доступ к заемным средствам людям, ранее не вовлеченным в сферу финансовых услуг (по аналогии с безналичными платежами Alipay). Таким образом, при прочих равных повышение финансовой доступности наиболее вероятно приведет к смягчению финансовых условий. Последнему также может способствовать и снижение долларизации/криптозависимости за счет притока средств в депозиты. Но, с другой стороны, рост объема национальной валюты, сопровождаемый превышением ставок по депозитам в национальной валюте по сравнению со ставками процента по депозитам в иностранной валюте будет способствовать проведению жесткой денежно-кредитной политики и ужесточению финансовых условий.

Таким образом, влияние снижения долларизации/криптозависимости на финансовые условия неоднозначно.

МВФ рассматривает влияние внедрения ЦВЦБ на четыре основных канала денежно-кредитной трансмиссии в отдельности [25]. Первый – канал процентных ставок действует через изменение ставок в экономике в ответ на изменение ключевой ставки, что сказывается на стоимости заимствований, влияя тем самым на совокупный спрос и объем инвестиций. Второй – канал межбанковского кредитования, в рамках которого изменение ключевой ставки приводит к изменению стоимости привлечения недепозитных средств для банков, вынуждая их тем самым пересматривать ставки по кредитам. Третий – канал стоимости активов, согласно которому изменения ключевой ставки приводят к изменению стоимости активов в экономике (в том числе акционерного капитала и залога), что влияет на кредитоспособность и стоимость заимствования для их владельцев и, как следствие, сказывается на объемах инвестиций и потреблении. Четвертый – канал обменного курса. При росте ключевой ставки внутренние депозиты становятся привлекательнее иностранных, что приводит к притоку средств в страну и к корректировке валютного курса (и наоборот, при снижении ключевой ставки). При высокой долларизации этот эффект также оказывает существенное влияние на благосостояние и потребление.

Повышение конкуренции в сфере депозитов в результате внедрения ЦВЦБ усиливает трансмиссионный механизм как через канал процентных ставок (повышение ставок на депозиты и кредиты), так и через канал межбанковского кредитования (удорожания заимствований либо в результате роста ставок по депозитам, либо за счет переориентации на оптовые займы). Повышение доли оптового финансирования банковской деятельности само по себе также усиливает трансмиссионный механизм межбанковского кредитования. Риски снижения прибыли банков могут как усилить канал процентных ставок, так и ослабить. Первое будет иметь место при решении банков компенсировать потерю прибыли повышением ставок по заимствованиям, второе – при принятии на себя больших рисков. Рост финансовой доступности может привести как к притоку средств в депозиты, так и в другие активы, тем самым потенциально усиливая два канала денежно-кредитной трансмиссии: процентных ставок и стоимости активов. Если внедрение ЦВЦБ повысит привлекательность отечественной валюты и снизит долларизацию/криптозависимость, то это, во-первых, повысит суверенитет ЦБ и спрос на национальную валюту, и во-вторых, усилит все каналы денежно-кредитной трансмиссии.

Разрабатываемые цифровые валюты ЦБ, с одной стороны, стремятся учитывать риски для банковской сферы (двухуровневая система, лимиты, отсутствие процентных начислений), а с другой стороны, преследуют своей целью повышение привлекательности цифровой валюты (анонимность, безопасность). Таким образом, хотя потенциальные риски изменения экономических условий и их влияния на денежно-кредитную политику сохраняются, центральные банки заложили в дизайн ЦВЦБ возможности для контроля этих рисков. Тем не менее, реализация соответствующих рисков также зависит от степени и скорости распространения ЦВЦБ, что будет зависеть не только от характеристик самой цифровой валюты, но и от подходов к популяризации и продвижению цифровой валюты, широты списка сценариев ее возможного использования, а также конкурентными преимуществами ЦВЦБ в сравнении с аналогами (к примеру, с кредитными картами). Уровень распространения и реализацию рисков можно будет достоверно оценить только после запуска ЦВЦБ в каждой отдельно взятой стране.

1.3 Анализ последствий внедрения цифровых валют центральных банков

1.3.1 Статистика распространения ЦВЦБ

Для анализа результатов первых лет обращения ЦВЦБ и их влияния на монетарную политику прежде всего нами была сопоставлена динамика объема цифровых валют в обращении с объемом наличных в обращении и с объемом депозитов до востребования (компоненты денежной массы M1) для Нигерии, Багамских островов и Китая. Эти страны были отобраны среди других, поскольку их валюты выпущены/пилотируются массово более двух лет. Но, прежде чем переходить к анализу внедрения отобранных ЦВЦБ, стоит уделить внимание Ямайской Jam-Dex и DCash (Восточно-карибский экономический и валютный союз). Первая цифровая валюта была выпущена только в июле 2022 г., и в настоящее время ее объем в обращении приблизительно равен 257 млн ямайских долларов (0,11 % наличных в обращении) [26]. Отметим, что монетарный орган начислял первым 100 тыс. пользователям 2500 ямайских долларов, что суммарно и составляет практически весь объем Jam-Dex в обращении. По утверждению Нолла [26], Центральный банк Ямайки после остановки прироста пользователей на уровне 120 тыс. на конец 2022 г. попытался решить эту проблему и предпринял ряд мер для исправления ситуации: денежные акции, разъяснительную работу с торговцами и образовательную кампанию по поощрению внедрения. Это позволило привлечь еще немного новых пользователей, но существенным образом не повлияло на распространение Jam-Dex. Аналогичная ситуация наблюдается и с

Dcash [26], объем которой с 2 млн карибских долларов на старте пилота в марте 2021 г. увеличился только до 2,5 млн к марту 2023 г. (0,16 % от наличных в обращении). Таким образом, за полтора и три года в обращении соответственно Jam-Dex и Dcash ни получили широкого распространения, ни характеризуются заметным притоком новых пользователей, тем самым, не оказывая никакого значимого влияния на монетарную политику эмитирующих их стран.

Можно отметить, что в Нигерии объем e-Naira на порядки уступает объему прочих компонент денежной массы M1 (рисунок 4). ЦВЦБ на конец 2023 г. исчислялась в млрд денежных единиц, в то время как наличные в обращении и депозиты до востребования – в триллионах. Мы также не видим существенных изменений в динамике объема депозитных средств. Схожая картина наблюдается в распространении Sand Dollara (Багамские острова, рисунок 5) и e-CNY (Китай, рисунок 6). Это свидетельствует о слабых возможностях влияния трех рассматриваемых цифровых валют на денежно-кредитную политику соответствующих стран на текущий момент.

Рисунок 4. Объем компонент узкой денежной массы Нигерии (млрд нигерийских найр)

Источник: [27].

Рисунок 5. Объем компонент узкой денежной массы Багамских островов (млн багамских долларов)

Рисунок 6. Объем компонент узкой денежной массы Китая (млрд юаней)

Источник: [29].

На *рисунках 7а и 7б* сравниваются динамики ЦВЦБ как доли от суммы наличности в обращении и ЦВЦБ, а также от узкой денежной массы трех стран. Важно, что сравнение проводится за сопоставимый период, прошедший с момента запуска/старта пилота цифровой валюты. Наибольшее распространение ЦВЦБ в сравнении с наличностью демонстрирует Нигерия (0,41 %), затем идут Багамы (0,36 %) и замыкает этот список Китай (0,16 %). Сравнение объема ЦВЦБ с узкой денежной массой выводит Китай на первое место, и последовательность стран по этому критерию ранжируется следующим образом: Китай (0,049 %), Нигерия (0,046 %) и Багамы (0,039 %). Причина этого заключается прежде всего в более низкой доле депозитов до востребования в узкой денежной массе (*рисунок 7в*) Китая в сравнении с другими странами (и соответственно в более высокой доле наличности в обращении). Это неудивительно с учетом околонулевой инфляции в стране (*рисунок 7г*) и слабого обеспечения финансовыми услугами отдаленных местностей. Поэтому наиболее информативным показателем распространения ЦВЦБ, на наш взгляд, все же является доля цифровой валюты в узкой денежной массе. На *рисунке 7г* также можно отметить довольно высокую инфляцию в Нигерии, которая может являться одним из факторов низкой популярности e-Naira в стране. Тем не менее, в прочих странах инфляция намного ниже, но уровень внедрения ЦВЦБ также не высок. Это свидетельствует о том, что уровень роста цен не основной фактор низкого внедрения цифровых валют за первые три года их обращения.

а) Доля ЦВЦБ в (наличность в обращении + ЦВЦБ)

б) Доля ЦВЦБ в узкой денежной массе

в) Доля депозитов до востребования в узкой денежной массе

г) Динамика ключевой ставки и инфляции (ИПЦ)

Рисунок 7. Сравнение распространения ЦВЦБ Нигерии, Китая и Багамских островов

Источник: [27], [28], [29], [30], [31], [32].

Таким образом, во всех рассмотренных странах отмечается низкий уровень распространения цифровых валют в первые годы после запуска. Наилучший результат демонстрирует Китай, но уровень использования цифрового юаня на текущий момент остается низким.

1.3.2 Факторы распространения ЦВЦБ

С начала внедрения e-Naira и e-CNY было проведено несколько исследований, касающихся факторов использования цифровых валют, причин низкого уровня их распространения, а также влияния ЦВЦБ на экономику. Мы начнем обсуждение с работ, касающихся e-Naira, а после перейдем к e-CNY. По другим ЦВЦБ работ по анализу продвижения и первых результатов их внедрения обнаружено не было.

Знаковой работой по e-Naira является исследование Международного валютного фонда (МВФ) результатов первого года обращения e-Naira, в котором отмечаются «разочаровывающе низкие» темпы ее распространения [33]. МВФ выделяет несколько основных причин этого. Во-первых, выбранный центральным банком поэтапный подход внедрения вначале предоставлял доступ только владельцам банковских счетов. Во-вторых, к проекту присоединилась малая доля продавцов, что существенно сужает возможности для использования e-Naira. В-третьих, непродуманность стратегии внедрения цифровой валюты. Стратегия должна учитывать как конкуренцию с существующими альтернативами (к примеру, кредитными картами), так и низкое доверие общества к денежной системе Нигерии. Стоит отметить, что сейчас центральный банк Нигерии стремится преодолеть эти проблемы, (1) предоставив возможности регистрации только по телефону и национальному идентификационному номеру и использования цифровой валюты онлайн (с помощью технологии USSD), (2) поощряя супермаркеты и отели к участию в проекте, (3) выплачивая стипендии в e-Naira. Как видно из *рисунков 4 и 7б*, в результате этих мер в 2023 г. темпы распространения e-Naira увеличились, но объем цифровой валюты в обращении все еще остается невысоким.

Акиндипе и др. [34] на основе опроса в 2023 г. 120 респондентов-клиентов из 10 банков, активно участвовавших в операциях с цифровой валютой, подтверждают сохраняющуюся низкую осведомленность, понимание и восприимчивость жителей Нигерии к e-Naira. Также авторы демонстрируют слабую корреляционную взаимосвязь объема цифровой валюты в обращении и экономической активности, что еще раз подтверждает низкий уровень распространения e-Naira.

В работе Озили [35] анализируется динамика интереса к e-Naira и финансовой доступности на основе еженедельных данных Гугл Трендов (Google Trends) за период с 25 октября 2021 г. (выпуск в обращение e-Naira) по 15 августа 2022 г. На основе популярности слов «e-Naira», «financial inclusion», «Fintech», «CBDC» и «cryptocurrency» строились переменные динамики интереса в интернете к цифровой валюте Нигерии, финансовой доступности, финтеху, ЦВЦБ и криптовалютам. После этого показатели интереса к «e-Naira» и «financial inclusion» регрессировались на прочие четыре переменные. На основе полученных результатов было выявлено, что темы, относящиеся к цифровой валюте Нигерии и финансовой доступности, положительно взаимосвязаны между собой, что свидетельствует о важности информирования общества о возможностях преодоления барьеров доступа к финансовым услугам посредством e-Naira. Информирование населения

может как простимулировать распространение цифровой валюты, так и повысить уровень финансовой доступности.

Эффективность продвижения e-CNY в Китае изучается в работе Инь и др. [36]. Авторы, как и Акиндипе и др. [34], проводят свое исследование на основе результатов опроса. В опросе приняли участие 820 респондентов, 789 из которых проживают в провинции Гуандун (Guangdong), преимущественно в городе Шэньчжэнь (Shenzhen). Авторами была собрана информация об основных характеристиках опрошенных людей (пол, город проживания, возраст, образование, ежемесячный доход, профессия), а также о степени их осведомленности о проекте цифрового юаня: наличие представления о том, что такое e-CNY; источник, из которого респондент узнал о проекте (учебное заведение, работа, традиционные медиа, интернет, семья/друзья, прочее); информацию о каких аспектах e-CNY респонденты хотели бы получить; понимание возможностей проведения офлайн-расчетов в приложении цифрового юаня. Метод главных компонент позволил выявить семь основных препятствий к распространению e-CNY (в порядке важности): (1) неосведомленность о проекте, (2) сомнения в безопасности проведения расчетов, (3) неудобство интерфейса, (4) узкий список сценариев использования цифрового юаня, (5) отсутствие преимуществ по сравнению с аналогичными способами осуществления расчетов, (6) медленное проведение платежей или выполнение других процессов, (7) прочее. Таким образом, для способствования широкому использованию цифрового юаня прежде всего необходимо усилить информирование населения о проекте e-CNY и о предпринимаемых мерах обеспечения безопасности расчетов посредством e-CNY, улучшить интерфейс и повысить стабильность работы приложения цифрового юаня. Для опрошенных респондентов основным источником получения информации о цифровом юане является традиционное телевидение, учеба и работа. Это свидетельствует, как о важности усиления продвижения e-CNY через эти каналы (как наиболее эффективные), так о низком задействовании онлайн-каналов. Исправление последнего может также способствовать росту числа пользователей цифрового юаня.

В работе Ли и др. [37] авторы стремятся выявить характеристики ЦВЦБ, влияющие на готовность жителей Китая использовать e-CNY. Исследование состояло из двух этапов. На первом этапе авторы провели глубокие интервью с 30 респондентами, включая обычных пользователей цифровой валюты, а также представителей продавцов, коммерческих банков, платежных учреждений и Народного банка Китая. На основе полученных ответов и существующей литературы авторы сформулировали список вопросов о различных аспектах дизайна e-CNY для второго опроса с более широким кругом лиц. На втором этапе

из 17 провинций и городов, в которых на июль 2022 г. проводился пилотный проект цифрового юаня, было отобрано четыре города: Пекин (Beijing, столица), Сучжоу (Suzhou, первый город, внедривший возможность оплаты труда в e-CNY), Шэньчжэнь (Shenzhen, особая экономическая зона с высокой экономической автономией) и Чунцин (Chongqing, муниципалитет, находящийся в непосредственном подчинении центральному правительству Китая и являющийся ключевой базой для реализации Западной стратегии развития). В каждом из городов случайным образом было отобрано сто респондентов, т. е. суммарно опрос охватил четыреста человек. На основе их ответов авторы построили девять переменных: (1) понимание целей, дизайна и хода разработки e-CNY; (2) удобство использования цифровой валюты; (3) безопасность и анонимность нового платежного средства; (4) развитость платежной среды для использования e-CNY (разнообразие сценариев использования, поддержка транзакций посредством e-CNY многими коммерческими банками и т. д.); (5) привычки платежного поведения (предпочтение e-CNY наличности, банковским картам, WeChat Alipay и пр.); затраты/выгоды от использования цифрового юаня; (6) разнообразие функций в приложении e-CNY; (7) уровень продвижения и популяризации e-CNY; (8) уровень вовлеченности продавцов, коммерческих банков, платежных учреждений и Народного банка Китая (посредством сотрудничества с другими департаментами, к примеру, для появления возможности выплаты зарплат в виде e-CNY).

Тестирование важности выделенных характеристик цифрового юаня при принятии решения об использовании e-CNY проводилось посредством оценки коэффициентов корреляции Пирсона и логистической регрессии с контрольными переменными пола, возраста, уровня образования, профессии, размера месячного дохода семьи и местоположения. На основе полученных результатов было выявлено, что для готовности использования цифрового юаня важна осведомленность жителей, удобство использования e-CNY, уровень продвижения и участие соответствующих сторон в проекте (продавцов, коммерческих банков, платежных учреждений и Народного банка Китая). Удивительным также оказалась выявленная положительная взаимосвязь издержек и готовности использования цифрового юаня, объяснения которой в исследовании не приводится. Прочие факторы оказались незначимыми.

В работе Чжана [38] исследуется влияние e-CNY на объем наличности компаний из провинций и городов, которые были включены в пилотный проект цифрового юаня (по данным сайта Народного банка Китая на момент 22 сентября 2023 г.). Анализ охватывает период с 2014 г. по 2022 г., т. е. 5 лет до и 3 года после старта пилотного проекта в 2019 г.

Сначала автор оценил непосредственный эффект внедрения e-CNY на объем денежных средств компании посредством регрессии из формулы (1). В качестве прокси объема денежных средств (объясняемой переменной) в исследовании использовались два показателя: отношение денежных средств и их эквивалентов к чистым активам и отношение денежных средств и их эквивалентов к суммарным активам. Оценка коэффициента взаимодействия дамми-участия в пилотном проекте и дамми-периодов реализации пилотного проекта свидетельствует о значимом снижении денежных средств компании в результате внедрения цифрового юаня. Причем при разбиении переменной *Post* на шесть дамми для каждого года (за исключением 2014 г.) видно, что значимых различий между двумя группами до и после старта пилотного проекта не наблюдалось, а с 2019 г. объем наличных компаний, попавших в зону пилотного проекта, становился с каждым годом значимо меньше (по сравнению с не участвующими в проекте фирмами).

$$Cash_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 Treat_c \times Post_t + \gamma' X_{i,t} + Firm + Year + City + \epsilon_{i,t}, \quad (1)$$

где *Treat* – дамми-переменная, равная 1, если компания попала в зону участия пилотного проекта, и 0 иначе;

Post – дамми-переменная, равная 1 на периоде 2019-2022 гг., и 0 иначе;

X – вектор контрольных переменных (размер, возраст фирмы, финансовый рычаг, рентабельность активов, отношение рыночной стоимости компании к балансовой и т. д.);

Firm, Year, City – фиксированные эффекты компании, года и города.

Автор также изучал причины, по которым компании снижали объем денежных средств в результате внедрения e-CNY. Для этого оценивались два типа регрессии в соответствии с формулами (2) и (3): первая тестировала наличие существенных изменений в рассматриваемых факторах снижения наличных средств после старта пилотного проекта, а вторая – значимость влияния этих изменений на объем денежных средств. В исследовании анализировались такие факторы, как государственное стимулирование (субсидии, снижение налоговой ставки); упрощение доступа к банковским кредитам (отношение суммы долгосрочных кредитов к собственному капиталу) и снижение затрат на привлечение заемного финансирования (отношение выплаченных процентов к собственному капиталу); снижение агентской проблемы (расходы на поездки и

развлечения); возникающие преимущества на рынке капитала (роста ликвидности акций и снижение волатильности их цены) вследствие повышения доверия инвесторов. Было выявлено, что все эти аспекты значимо поспособствовали снижению денежных средств в обращении компаний.

$$Factor_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 Treat_c \times Post_t + \gamma' X_{i,t} + Firm + Year + City + \epsilon_{i,t}, \quad (2)$$

$$Cash_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 Factor_{i,t} + \gamma' X_{i,t} + Firm + Year + City + \epsilon_{i,t}. \quad (3)$$

Чжан и Чан [39] анализируют влияние внедрения цифрового юаня на уровень уклонения от уплаты налога компаниями. Как и в работе Чжана [38], период исследования охватывает 2014-2022 гг., а провинции Китая разделялись на участвующие и не участвующие в пилотировании в соответствии с данными сайта Народного банка Китая. В исследовании использовались две метрики уклонения от уплаты налогов: (1) разница между установленной законом ставкой подоходного налога и эффективной ставкой подоходного налога, а также (2) балансовая налоговая разница, скорректированная на общую сумму начислений (показатель измеряет разницу между бухгалтерским доходом и налогооблагаемым доходом после учета начислений). Уравнение (4) для анализа влияния внедрения e-CNY на уровень уклонения от уплаты налогов схоже с уравнением (1) с точностью до объясняемой переменной (*Cash*) и индивидуальной контрольной переменной (*Firm*) (последняя была заменена на контрольную переменную отрасли (*Industry*)).

$$Avoidance_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 Treat_c \times Post_t + \gamma' X_{i,t} + Industry + Year + City + \epsilon_{i,t}, \quad (4)$$

где *Avoidance* – одна из прокси уровня уклонения от уплаты налогов.

Полученные результаты демонстрируют снижение уровня уклонения от уплаты налогов в регионах пилотирования e-CNY. Чжан и Чан [39] объясняют это повышением прозрачности и отслеживания денежных средств компаний. Причем этот эффект заметнее для компаний с большими агентскими проблемами и асимметрией информации, а также для регионов с менее развитой цифровой инфраструктурой. Ко всему прочему, авторы также выявили снижение риска банкротства, повышение рыночной стоимости и

доходности акций в компаниях, сокративших уровень уклонения от уплаты налогов после внедрения e-CNY.

Таким образом, влияние ЦВЦБ на денежно-кредитную политику страны будет зависеть от двух факторов: ключевых характеристик цифровой валюты, а также степени и скорости ее распространения. Проекты в высокой степени готовности в дизайне ЦВЦБ закладывают возможность контроля за рисками вытеснения финансовых посредников и «набега на банки»: двухуровневая система администрирования, лимиты и отсутствие начисления процентов. Также центральные банки стремятся предусмотреть многие важные для пользователей характеристики платежного средства: расчеты офлайн, безопасность, анонимность на нижнем уровне доступа. Отсутствие последнего в цифровом рубле, с одной стороны, направлено на снижение незаконного использования денег, но, с другой стороны, может препятствовать или замедлить распространение ЦВЦБ.

Результаты первых двух-трех лет с момента запуска/старта широкого пилотирования ЦВЦБ демонстрируют очень низкие темпы распространения цифровых валют. Основной причиной этого является низкое информирование населения как о существовании проекта цифровой валюты центрального банка, так и о его преимуществах, особенно в сравнении с альтернативными способами осуществления платежей (к примеру, банковскими картами). В Нигерии также остро стоит проблема малой вовлеченности продавцов в проект ЦВЦБ, а в Китае – медленность, нестабильность и неудобство использования приложения. В Китае проблема вовлечения продавцов и финансовых посредников не столь остра, но также отмечается респондентами опроса. Тем не менее в стране предпринимаются меры для стимулирования участия компаний в проект e-CNY, что привело к снижению использования ими наличности и к снижению уклонения от уплаты налогов. Это способствовало большему распространению цифрового юаня по сравнению с eNaira и Sand Dollar, но принимаемые меры все еще недостаточны для достижения широкого уровня использования e-CNY в стране.

Рассмотренный опыт внедрения ЦВЦБ свидетельствует о том, что распространение цифрового рубля также, вероятнее всего, будет постепенным, что позволит всем участникам платежной сферы адаптироваться к изменившимся условиям, а монетарным властям – своевременно реагировать на возникающие риски. Также перед запуском цифрового рубля центральному банку и задействованным в проекте финансовым посредникам стоит уделить должное внимание интерфейсу платформы для того, чтобы новые пользователи не отказались от его использования по причине неудобства или

медленности проведения платежных операций. Помимо этого, необходимо тщательно продумать стратегию продвижения: охватить как можно больше каналов распространения информации (телевидение, интернет, работа/учеба) и уделить должное внимание освещению ключевых характеристик ЦВЦБ (в особенности, в аспекте безопасности) и возможных сценариев использования цифрового рубля. Для обеспечения последнего необходимо, прежде всего, продумать стимулы, способствующие вовлечению множества продавцов и финансовых посредников в процесс использования цифрового рубля. В связи с этим может быть полезен опыт Китая.

1.3.3 Перспективы внедрения цифрового рубля

Дизайн цифрового рубля схож с большинством пилотных проектов цифровых валют (*рисунки 1-3*) и моделью ЦВЦБ, на основе которой МВФ [25] анализирует основные риски эмиссии цифрового аналога национальной валюты и ее влияние на ДКП. В связи с этим большинство последствий внедрения цифровой валюты, приведенных выше, могут быть релевантны и для России. Цифровой рубль, с одной стороны, может нести риски вытеснения финансовых посредников, а с другой стороны, увеличить уровень финансовой доступности в стране для граждан в ситуации отсутствия возможности оплаты картой или совершения банковского перевода, которые могут быть обусловлены отсутствием в точке продажи POS-терминала или интернет-покрытия.

Степень реализации риска вытеснения финансовых посредников и влияния эмиссии цифрового рубля на ДКП России будет контролироваться ЦБ лимитами на переводы, транзакции и объемы кошельков. При этом Банк России не планирует начисление процентов на цифровой рубль и задействует банки в инфраструктуре цифровой валюты, что также будет способствовать минимизации негативных последствий для банковской сферы. Еще раз подчеркнем, что реализация риска вытеснения финансовых посредников, а также степень влияния цифрового рубля на ДКП в России будет прежде всего обуславливаться уровнем распространения нового платежного средства. По результатам социологического исследования Банка России за 2023 г. [40] 32 % респондентов не знают о цифровом рубле, а 35 % знают, но не понимают, зачем он нужен. При этом 25 % сообщили, что осведомлены о новом платежном средстве, но не собираются им пользоваться. И только 8 % респондентов изъявили желание открыть счет в цифровом рубле. Результаты этого опроса свидетельствуют о том, что по аналогии с уже наблюдаемыми примерами, приведенными нами ранее (Китай, Багамы, Нигерия), скорость распространения и принятия нового платежного средства населением России вероятнее всего будет невысокой. Это значит, что

в первые годы доля цифрового рубля относительно наличных средств и депозитов будет низкой, а работоспособность кредитного канала ТМ ДКП не снизится.

С августа 2023 г. и по настоящее время Банк России проводит закрытое тестирование основного функционала платформы цифрового рубля (открытие и пополнение счетов, переводы и т. д.) с 12 банками и ограниченным кругом клиентов. Также в феврале 2023 г. в исследовании Банка России [41] был предложен подход к прогнозированию спроса на цифровой рубль, но пока его невозможно применить на практике из-за высокой степени неопределенности в отношении окончательного дизайна цифровой валюты и вытекающих из этого ее преимуществ и недостатков по сравнению с наличными и безналичным средствами (удобство, доступность и т. д.).

Также хотелось бы отметить, что эмиссия цифрового рубля вероятнее всего не окажет значимого влияния на спрос на иностранную валюту и криптовалюты со стороны населения. Поскольку проблема долларизации перед Россией не стоит (к примеру, доля всех депозитов в иностранной валюте физических лиц на 1 января 2024 г. составила 8,4 % [42]), то возможное снижение уровня долларизации в результате эмиссии ЦВЦБ для ДКП России незначимо. По словам председателя правления Сбербанка Анатолия Попова [43], на май 2023 г. в России было 13 млн пользователей криптовалют (9 %), а согласно годовому отчету Банка России [44], «на конец 2023 года объем потоков биткойнов и эфиров на крупнейших криптобиржах, потенциально приходящийся на россиян, составил 4,78 трлн рублей». По мнению Банка России [44], вовлеченность россиян в рынок криптовалют высока, однако значимого перетока средств россиян с криптовалютных рынков в цифровой рубль не ожидается, поскольку, во-первых, он не будет привлекателен с точки зрения сбережений (из-за отсутствия начисления процентов), и во-вторых, в ближайшие годы не планируется осуществление международных расчетов с использованием цифрового рубля.

Таким образом, в связи с высокой вероятностью низкого уровня распространения цифрового рубля в первые годы запуска проекта Банку России необходимо проработать стратегию его внедрения, обеспечивающую привлекательность ЦВЦБ для населения и бизнеса. Наиболее успешной ЦВЦБ с этой точки зрения является цифровой юань, в связи с чем при решениях о продвижении цифрового рубля может быть полезно опираться на опыт Китая.

Заключение

В настоящей работе был проведен анализ мирового опыта в области эмиссии цифровых валют центральных банков. На фоне быстрого распространения криптовалют и стремительной цифровизации платежей сферы монетарные власти, в том числе Банк России, приступили к разработке собственных цифровых валют. Пока цифровой рубль находится на стадии закрытого пилотирования, важным представляется рассмотреть ключевые элементы дизайна, риски и опыт запуска ЦВЦБ других стран. Для контроля за возможными рисками внедрения ЦВЦБ в проектах на высокой стадии готовности закладываются двухуровневая архитектура администрирования, лимиты и отсутствие начисления процентов. При этом стоит отметить, что опыт распространения eNaira (Нигерия), Sand Dollar (Багамы) и e-CNY (Китай) свидетельствует о постепенности этого процесса и о необходимости, по крайней мере, нескольких лет на адаптацию участников платежной сферы к новым условиям. Тем не менее, стоит отметить, что уровень внедрения трех обозначенных ЦВЦБ по итогу двух-трех лет их обращения представляется очень низким, не достигающим даже 1 % от объема наличных денег в обращении.

Благодарности

Материал подготовлен в рамках выполнения научно-исследовательской работы государственного задания РАНХиГС.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Kosse A. and Mattei I., "Making headway-Results of the 2022 BIS survey on central bank digital currencies and crypto," BIS Papers.
2. // CBDC Tracker: [сайт]. URL: <https://cbdctracker.org/>
3. Bergara M., Ponce J. Central bank digital currency: the Uruguayan e-Peso case // Do we need central bank digital currency. 2018. Vol. 82.
4. Sarmiento A. Seven lessons from the e-Peso pilot plan: the possibility of a Central Bank Digital Currency // Center for Latin American Monetary Studies (CEMLA) presentation. 2021.
5. Fáykiss P., Nyikes Á. and Szombati A. CBDC—an opportunity to support digital financial inclusion: Digital Student Safe in Hungary // CBDC—an opportunity to support digital financial inclusion: Digital Student Safe in Hungary. Vol. 123. pp. 79-87.
6. Conscious money management digitally and playfully – the MNB Student Safe mobile application has been renewed // Magyar Nemzeti Bank. URL: <https://www.mnb.hu/en/pressroom/press-releases/press-releases-2023/conscious-money-management-digitally-and-playfully-the-mnb-student-safe-mobile-application-has-been-renewed>
7. Interview with the Central Bank of Jamaica and eCurrency on CBDCs // The PAYPERS. URL: <https://thepaypers.com/interviews/interview-with-the-central-bank-of-jamaica-and-ecurrency-on-cbdcs--1249641>
8. Central Bank of Nigeria, "Design Paper for the eNaira," 2021.
9. // Bank of Jamaica: [сайт]. URL: <https://boj.org.jm/a-primer-on-bojs-central-bank-digital-currency/>
10. Central Bank of The Bahamas, "Project Sand Dollar: A Bahamas Payments System Modernisation Initiative," 2019.
11. // eccb-centralbank: [сайт]. URL: <https://www.eccb-centralbank.org/p/what-you-should-know-1>
12. // Yahoo! Finance: [сайт]. URL: https://finance.yahoo.com/news/turkey-working-digital-currency-pilots-131202112.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLnJ1Lw&guce_referrer_sig=AQAAABOfv0HmmdDvzY6osUN6TPchxW_kIPiFxCtAa1Y9gl9iARMauxhuVchP-Qj3kjigU-M7W0-vOxDP5HpHgHCtFFi67V
13. Central Bank of the Republic Türkiye, "Digital Turkey Lira," 2023.

14. Банк России, "Концепция цифрового рубля," 2021. [Online]. https://cbr.ru/Content/Document/File/120075/concept_08042021.pdf
15. Chen S., Goel T., Qiu H., and Shim I. CBDCs in emerging market economies // BIS Papers. 2022.
16. Reserve Bank of India, "Concept Note on Central Bank Digital Currency," 2022.
17. National Bank of Kazakhstan, "Report on the Results of the Digital Tenge Pilot Project (White Paper)," 2021.
18. // SANDDOLLAR: [сайт]. URL: <https://www.sanddollar.bs/history>
19. International Monetary Fund. Western Hemisphere Dept., "A Central Bank Digital Currency in the ECCU," 2020.
20. Банк России, "Цифровой рубль. Доклад для общественных консультаций," 2020. [Online]. https://cbr.ru/StaticHtml/File/112957/Consultation_Paper_201013.pdf
21. Bank of Korea, "The Bank of Korea (BOK) has not decided whether or not to issue a central bank digital currency (CBDC)," 2022.
22. Bank of Ghana, "Design paper of the digital Cedi (eCedi)," 2022.
23. People's Bank of China. Progress of Research & Development of E-CNY in China // Working Group on E-CNY Research and Development of the People's Bank of China, July.
24. Синельникова-Мурылева Е. В. Цифровые валюты центральных банков: потенциальные риски и выгоды // Вопросы экономики. 2020. Vol. 4. pp. 147-159.
25. Das M., Griffoli M., Nakamura F., Otten J., Soderberg G., Sole J., and Tan B. Implications of central bank digital currencies for monetary policy transmission // International Monetary Fund. 2023.
26. Noll F.. Observations from the Retail CBDCs of the Caribbean // Payments System Research Briefing. 2024. pp. 1-7.
27. // Central Bank of Nigeria: [сайт]. URL: <https://www.cbn.gov.ng/>
28. // Central Bank of The Bahamas: [сайт]. URL: <https://www.centralbankbahamas.com/>
29. // The People's Bank of China: [сайт]. URL: <http://www.pbc.gov.cn/english/130437/index.html>

30. // China Foreign Exchange Trade System: [сайт]. URL: <https://iftp.chinamoney.com.cn/english/bmklpr/>
31. // National Bureau of Statistics of China: [сайт]. URL: <https://data.stats.gov.cn/english/easyquery.htm?cn=A01>
32. // The Bahamas Department of Statistics: [сайт]. URL: [https://www.bahamas.gov.bs/wps/portal/public/key%20statistics/economics%20statistics/consumer%20price%20index%20\(cpi\)!ut/p/b1/vZbHsptKEIafxQ_AYciwBJERQSQJNhQIIYIIIount-zy4l6Xfc7GxfRqpv6pr_uvCQ2H8AUOm3gu7vFYtE38-DEPyejEgZNzZDCW5gUcsCTOUhXhYxJOwmf44gckww_6](https://www.bahamas.gov.bs/wps/portal/public/key%20statistics/economics%20statistics/consumer%20price%20index%20(cpi)!ut/p/b1/vZbHsptKEIafxQ_AYciwBJERQSQJNhQIIYIIIount-zy4l6Xfc7GxfRqpv6pr_uvCQ2H8AUOm3gu7vFYtE38-DEPyejEgZNzZDCW5gUcsCTOUhXhYxJOwmf44gckww_6)
33. Ree J, "Nigeria's eNaira, one year after," IMF Working Paper WP/23/104 2023.
34. Akindipe O. E., Akhimie D. and Olonade, O.. Awareness and Understanding of Enaira in Nigeria // Acta Universitatis Danubius. Œconomica. 2023. Vol. 19. No. 5. pp. 24-41.
35. Ozili P. K. Determinants of interest in eNaira and financial inclusion information in Nigeria: role of Fintech, cryptocurrency and central bank digital currency // Digital Transformation and Society. Vol. 2. No. 2. pp. 202-214.
36. Yin K., Yang W., Qiu W., Huang Y., and Wang Y. Research on the Research Path of Electronic China Yuan (e-CNY) Promotion Under the Background of Digital Economy // roceedings of the 2nd International Academic Conference on Blockchain, Information Technology and Smart Finance (ICBIS 2023). 2023. pp. 1180-1188.
37. Li Y., Warewanich T. and Chankoson T. A Study on Influencing Factors of Willingness to Use E-CNY Based on Logistic Model // International Journal of Interactive Mobile Technologies. Vol. 18. No. 4.
38. Zhang G. Central bank digital currency and corporate cash holdings: Evidence from China's e-CNY pilot // Available at SSRN 4584652. 2023.
39. Zhang G. and Chan K. C., "Central bank digital currency and corporate tax avoidance," Available at SSRN 4643851.
40. Банк России, "Отношение населения Российской Федерации к различным средствам платежа," 2023. [Online]. https://cbr.ru/Collection/Collection/File/49252/results_2023.pdf

41. Грищенко В., Пономаренко А. и Селезнев С. Возможные подходы к прогнозированию спроса российских домохозяйств на цифровой рубль. // Серия докладов об экономических исследованиях. 2023. No. 108. P. 1.

42. Банк России, "Обзор рисков финансовых рынков. Февраль 2024,". [Online]. https://cbr.ru/Collection/Collection/File/48958/ORFR_2024-02.pdf

43. Лузгин А. В Минфине заявили о нежелании перетока сбережений россиян в криптовалюты URL: <https://www.rbc.ru/crypto/news/6475b1859a794701b714df16>

44. Банк России, "Годовой отчет. 2023,".

В СЕРИИ ПРЕПРИНТОВ
РАНХиГС РАССМАТРИВАЮТСЯ
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ
И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
К СОЗДАНИЮ, АКТИВНОМУ
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ИННОВАЦИЙ В РАЗЛИЧНЫХ
СФЕРАХ ЭКОНОМИКИ
КАК КЛЮЧЕВОГО УСЛОВИЯ
ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

РАНХиГС

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ